

A doua componentă abordată de filmul lui Vasile Mathe, **ceata de feciori-colindători**, își are rădăcinile într-un complex ritual-ceremonial extrem de arhaic, consubstanțial condiției umane însăși. *Riturile de trecere*, numite ca atare și descrise de Arnold Van Gennep într-o carte de referință din 1909, constituie semnele de punctuație culturală *sine qua non* pentru viața familială și socială, marcând principalele etape ale vieții umane: nașterea – pubertatea – nunta și întemeierea familiei – moartea. Fără ele, viața ar fi un text cultural fără semne de punctuație, o *scriptio continua*, în care momentele de discontinuitate biologică nu ar fi transfigurate în structuri culturale de continuitate. În cazul nostru, al cetei de colindători, semantica e clară: ceata de feciori constituie expresia rurală, codificată calendaristic, a riturilor de inițiere pubertară din societățile arhaice, jucând un rol cheie în trecerea de la copilărie la maturitate, în prefacerea copilandrului în bărbat. Ceata de feciori și pandantul ei feminin, ceata fetelor, se activau în diferite momente calendaristice și situații de agregare socială/comunitară (șezători, joc) și aveau funcții multiple, culturale și sociale deopotrivă: învățarea și asumarea activă a tradiției culturale locale; performarea riturilor de tip carnavalesc (precum strigatul peste sat și/sau carnavalul de Anul Nou sau de la Lăsata Secului ș.a.); scoaterea la joc a fetelor și pregătirea tinerilor pentru viitoarele nunți (funcția premaritală). Lista e departe de a fi exhaustivă. În ceea ce privește colindatul de Crăciun (cu precizarea că există și alte forme ale colindatului, desfășurate la sărbătorile de primăvară), ceata de feciori mai avea o funcție, dincolo de cea augurală și propițiatorie legată de colindele din repertoriu: ea era purtătoarea manei, a fertilității mundane, umane, animale și vegetale. Precum Făt-Frumos din basme, care recupera garanții fertilității lumii furăți de zmei, agenții daimonici ai Celuilalt Tărâm, feciorii din ceată aduc belșugul, „puterea viului”, *mana* în sat. Colindatul e polisemic, circumscrierea acestei polisemii presupune o abordare mult prea complexă pentru alocuțiunea de față: ține deopotrivă de o gestualitate normată ritual și de o textualitate codificată în colinde, cu substrat preponderent creștin (expresie a unui creștinism vernacular, cosmic) și adesea precreștin (colindele cu scenarii cinegetice și simboluri cosmice, purtătoare a unor pattern-uri preistorice).

Filmul lui Vasile Mathe constituie, în acest context atât de complex, o mică introducere vizuală, care ar trebui să aibă și rolul (re)trezirii gustului pentru un altfel de Crăciun decât cel consumist. Un Crăciun în care Nașterea lui Christos angrenează resorturi antropologice adânci și recuperează, recapitulează întreaga diacronie culturală a omului.

dr. Bogdan Neagota
Lector univ., Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai
bogdan.neagota@ubbcluj.ro

Hortensia Pop, *Calna – Studiu etnografic și folcloric*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2022, 271 p.

Cartea Doamnei Profesoare Hortensia Pop e fascinantă, atât prin conținutul ei, pasiunea scriiturii, cât și prin caracterul ei atipic: deși are un titlu care direcționează

cititorul înspre un gen științific, cel al monografiilor etnologice/etnografice/folclorice, ea aparține deopotrivă istoriei orale, memorialisticii și, pe alocuri, romanului. Mai mult, se constituie ca un document etnologic în sine, un document extrem de complex, întrucât nu are la bază numai interviurile (lungile discuții cu locuitorii satului), ci și propria experiență locală (care funcționează ca o observație participativă de durată lungă) și propria memorie culturală (istorică și metaistorică, prinsă între facticitate și plăsmuire) – toate acestea fiind subînținse de iubirea pentru oameni și loc și de perspectiva apropiată (*le regard proche*). Altfel spus, cuprinde deopotrivă dimensiunile referențialității și autoreferențialitatea.

Monografia Calnei (jud. Cluj) circumscrie trei axe tematice mari, fiind riguros structurată: spațial (geografia vie a locului), temporal (istoria lungă și recentă a satului) și uman (etnografia locuirii, viața cotidiană și structura socială, riturile de trecere, sărbătorile calendaristice și, în final, un capitol dedicat practicilor magice de apărare – descântecele). Cartea se rotunjește cu un glosar de termeni locali (care pune în evidență particularitățile de grai) și cu lista interlocutorilor autoarei. Decupajul tematic în cultura locală nu este, în mod evident, unul exhaustiv. Sunt atâtea alte capitole pe care ni le-am dori, pe care autoarea nu le-a scris încă sau nu le-a publicat în ediția de față, una aniversară. Ele vor apărea, cu siguranță, într-o ediție adăugită, care va fi elaborată în anii ce vin.

Pe când o ascultam pe Dna Hortensia Pop prezentându-mi structura cărții și povestindu-mi unele capitole, atunci când monografia Calnei nu era încă isprăvită, cu o pasiune, dăruire și har narativ inconfundabile, mă gândeam la mica revoluție pe care lectura acestei cărți ar putea-o provoca în lumea specialiștilor. Pentru că orice etnolog care cunoaște și asumă limitele unui discurs exclusiv științific, știe prea bine care sunt hotarele acestuia și cât de puține posibilități expresive are. El știe că textele sale nu vor fi citite, în cazul fericit, decât de specialiști și că ele nu se vor întoarce decât prea puțin la sursa primă, la interlocutorii săi. Criteriul științificității e atât de sărac și de relativ atunci când ești în situația de a mărturisi cu iubire despre oameni.

Tocmai de aceea, cartea de față e aur curat pentru cititorul care, nelăsându-se înșelat de titlu, își asumă lectura fără idei preconcepute și se lasă dus de torentul de povestitor al autoarei. Dna profesoară Hortensia Pop e deopotrivă etnolog, folclorist, istoric oral, sociolog și scriitor. Aș spune că ultima dimensiune constituie cireșa de pe tort, cea care subîntinde celelalte dimensiuni ale cărții și o scoate din monotonia monografiilor locale, istorice de regulă și doar pe alocuri etnologice. Prin această dimensiune, cartea fascinează și leagă cititorul de glie: odată intrat în lumea Calnei rămâi captiv pentru multă vreme. Scriitura atât de fluentă și de vie, deși supusă rigorilor etnologice, nu își pierde prospețimea nici atunci când vrea să fie științifică. Ea își vrăjește cititorul care, precum cel ce aude *horea Fetei Pădurii*, nu se mai poate întoarce o vreme în cotidian. Iar atunci când ai ajuns la ultima pagină simți nevoia de a deschide un nou volum de memorii despre Calna. Pentru că această monografie nu are sfârșit, e ca un drum care deschide înspre alte drumuri, precum un păienjenis de căi și cărări în inima unui codru vast. Povestită de Hortensia Pop, Calna devine un tărâm legendar, individualizându-se în mulțimea satelor din Bazinul Someșan.

Spre deosebire de monografiile etnologice scrise de specialiști în urma unor campanii punctuale de teren și de monografiile sătești scrise de profesori de istorie

interesați cu precădere de diacronia locului, probată documentar, cartea Dnei Hortensia Pop reconstituie o diacronie vie, care acoperă zeci de ani, aș îndrăzni să spun chiar sute de ani. Calna și-a găsit în persoana sa martorul iubitor de care avea nevoie pentru a ieși în lume. Cartea pleacă de la experiența personală a autoarei, de la amintirile proprii și de la lungile discuții cu oamenii satului. Ea reconstituie straturi deja ocultate ale memoriei satului, într-un demers de arheologie culturală, accesând duratele lungi ale memoriei interlocutorilor. E o carte unică și o sursă neprețuită pentru specialiștii, care, chiar dacă ar vrea să purceadă la o cercetare etnologică de teren, nu mai au acces la acele straturi ale memoriei pe care autoarea le scoate la lumină, dintr-un motiv simplu: majoritatea interlocutorilor pe care orice etnolog și-i dorește au plecat deja în satul de dincolo, din care nu se mai întorc decât în visele celor dragi. Și atunci specialistul, oricâtă dorință de teren ar avea, nu își poate reprima frustrarea datorată faptului că a ajuns atât de târziu în Calna, poate prea târziu. Deși atâta vreme cât mai sunt oameni ai locului, niciodată nu e prea târziu. Dar e prea târziu pentru a putea reconstitui forme de cultură specifice acelei societăți rurale cutumiare, care nu mai există de multă vreme.

Cartea Hortensiei Pop, dincolo de plăcerea intensă pe care o provoacă o scriitură memorialistică și romanescă atât de pasională, deschide deopotrivă înspre proza de ficțiune și înspre etnologie. E ca un roman etnologic care are privilegiul de a nu plictisi nici specialistul și nici nespecialistul, constituind un capitol de referință din povestea fără de sfârșit a locului. E veriga intermediară care lipsește în majoritatea covârșitoare a satelor din România, care se sting fără ca poveștile lor de viață să fie transmise, povestite și repovestite cu atâta har, de martori atât de pătimiși. Pentru că autoarea își iubește adânc satul, îi iubește deopotrivă pe consătenii plecați și pe cei rămași, având *sentimentul mistic al autohtoniei*, cum îl numea odată Mircea Eliade. Iubirea aceasta se vedește și în accesibilitatea cărții, deschisă tuturor celor care mai au plăcerea lecturii. Pentru că e o carte care pleacă de la oamenii Calnei și se întoarce la ei, realizând un arc peste generații, o punte între călnenii din satul de aici și cei din satul de dincolo.

Aceste rânduri, puține în raport cu bucuria pe care mi-a produs-o lectura volumului, sunt scrise de un etnolog cu experiența îndelungă a cercetării de teren, nu numai a textelor de arhivă sau a celor publicate. De un cercetător care știe să prețuiască darul unei asemenea mărturii, care constituie o adevărată verigă intermediară între memorialistică, proza de ficțiune și textele scrise după rigorile științifice. Ea se bazează pe experiența unui teren de durată lungă, imposibil de realizat de un cercetător, oricâtă dorință ar avea. Și asta dintr-un motiv foarte simplu: e limitat la durata propriei vieți. Etnologul știe că orice teren este o *poveste fără de sfârșit*, care nu se încheie decât atunci când cercetătorul îi pune punct și trece la o altă cercetare. Satele care au propriul martor etnologic sunt extrem de puține. Calna are acest privilegiu.

dr. Bogdan Neagota
Lector univ., Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai
bogdan.neagota@ubbcluj.ro

**„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»”.
Serie nouă, tomul 32, 2021, București, Editura Academiei Române, 341 p.**

Acest număr recent al prestigiosului Anuar etnologic bucureștean cuprinde dezvoltări ample ale câtorva dintre cele mai arzătoare teme ale prezentului documentat, fiind marcate câteva momente aniversare de mare semnificație, câteva domenii de exegeză etnologică de mare actualitate, precum și evenimente editoriale și științifice de mare relevanță pentru institutul bucureștean și, prin urmare, pentru noi toți în viața academică etnologică din întreaga țară.

Volumul de față a fost îngrijit prin responsabilitatea acad. Sabina Ispas, a dr. Laura Toader și a dr. Constantin Secară, expertiza de excepție a fiecăruia revărsându-se pozitiv asupra alcătuirii revistei.

Secțiunea care deschide volumul îi este dedicată doamnei Nicoleta Coatu, cercetător de prestigiu internațional, activă în cadrul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București între 1968–2020: *IN HONOREM NICOLETTE COATU*, unde citim trei materiale profund ilustrative. Mai întâi, o cuprinzătoare bio-bibliografie despre activitatea sa acoperind o mare varietate de subiecte: perspectiva teoretică privind textul oral-folcloric, poetica și retorica folclorică, cercetarea aprofundată a unor categorii folclorice, cu specială aplecare asupra fenomenului descântatului; studiul comparativ al basmului; poezia ceremonială a obiceiurilor tradiționale; elaborarea instrumentelor de lucru utile cercetării textului literar folcloric; studiul unor simboluri culturale în contextualizări și resemantizări tradițional-folclorice; cercetări etnologice urbane, studierea identității culturale a unor medii socioprofesionale, în special a celor minerești; cercetări de teren ample pe un vast teritoriu național, în județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu (p. 9–11). Sunt de asemenea evidențiate contribuțiile de excepție ale Nicoletei Coatu la programele fundamentale de cercetare ale Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, la implementarea unor proiecte naționale și internaționale pluridisciplinare, la activitatea de predare universitară, precum și la nenumărate manifestări științifice naționale și internaționale.

Un al doilea material dedicat sărbătoritei în paginile Anuarului bucureștean este cel intitulat *LAUDATIO*, compus de colegul de generație Silviu Angelescu, material care iluminează aspecte necunoscute despre începuturile activității ei, în facultate și la Institutul de Folclor, premonitoare pentru cariera spectaculoasă care avea să urmeze pentru Nicoleta Coatu (p. 13). De asemenea, îi este subliniată verva editorială cu care contribuia în paginile revistei institutului, interesul pentru legendă, vocația didactică, cea redacțională, locul deosebit pe care îl păstrează în istoria folcloristicii prin volumele sale remarcabile, capabile să dezvăluie „reală identitate a cercetătoarei” (p. 14).

Al treilea material al secțiunii este scris de Nicoleta Coatu însăși, în limba engleză, fiind preluat și amplificat după întâia publicare, în 1994, în „European Journal for Semiotic Studies. Semiotic and Mentalities”: *Traditional Mentality and Romanian Funeral Poetical Structures*. Studiul urmărește mitul mării treceri din perspectiva structurală a